

Okulöncesi Öğretmenleri ve Yöneticilerinin İş-Yaşam Dengelerinin Belirlenmesi

Determination of Work-Life Balance of Preschool Teachers and Administrators

Bilge Kurtoğlu¹

¹ Öğretmen, MEB, Ankara, Türkiye Orcid No: 0009-0000-4065-3725

ÖZET

Okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerini belirlemek amacıyla hazırlanan araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını Ankara ili Sincan ilçesindeki resmi okullarda çalışan, kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemiyle seçilen ve ankete katılıp tüm sorulara cevap veren 300 okulöncesi öğretmeni ve yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Fisher, Bulger ve Smith (2009) tarafından geliştirilen ve Ekinci ve Sabancı (2021) tarafından Türkçeye uyarlanan “İş-Yaşam Dengesi Ölçeği” kullanılmıştır. Çevrimiçi yöntemlerle toplanan verilerin normal dağılım göstermesinden dolayı t-testi ve ANOVA testi gibi parametrik testlerle analizler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; okulöncesi öğretmen ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerinin “Kararsızım-Orta”, işin yaşama olumsuz etkisi alt boyutunun “Kararsızım-Orta”, yaşamın işe olumsuz etkisi alt boyutunun “Katılmıyorum-Düşük”, işin yaşama olumlu etkisi alt boyutunun “Kararsızım-Orta”, yaşamın işe olumlu etkisi alt boyutunun “Kararsızım-Orta” düzeyinde olduğu; iş-yaşam dengesi geneli ile tüm alt boyutlarında medeni durum, eğitim durumu, çalıştığı okuldaki hizmet süresine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşmadığı ancak cinsiyet, yaş, mesleki kıdem alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Öğretmen, Yönetici, İş-Yaşam Dengesi.

ABSTRACT

The study, which was prepared to determine the work-life balance of preschool teachers and administrators, was conducted with the survey model, one of the quantitative research methods. The participants of the study consisted of 300 preschool teachers and administrators working in public schools in Sincan district of Ankara province, selected by convenience sampling method, who participated in the questionnaire and answered all the questions. The “Work-Life Balance Scale” developed by Fisher, Bulger and Smith (2009) and adapted into Turkish by Ekinci and Sabancı (2021) was used as a data collection tool in the study. Due to the normal distribution of the data collected by online methods, parametric tests such as t-test and ANOVA test were used for analyses. According to the findings of the study, the work-life balance of preschool teachers and administrators is at the level of “Undecided-Moderate”, the negative effect of work on life sub-dimension is at the level of “Undecided-Moderate”, the negative effect of life on work sub-dimension is at the level of “Disagree-Low”, the positive effect of work on life sub-dimension is at the level of “Undecided-Moderate”, and the positive effect of life on work sub-dimension is at the level of “Undecided-Moderate”; It was concluded that there was no statistically significant difference in the overall work-life balance and all its sub-dimensions according to marital status, educational status, length of service in the school, but there was a statistically significant difference in the sub-dimensions of gender, age and professional seniority.

Keywords: Preschool, Teacher, Administrator, Work-Life Balance.

GİRİŞ

Modern iş dünyasında, teknolojik ilerlemelere ve sosyal dönüşümlere uyum sağlamak için, verimliliği yükselten çeşitli uygulamalar mevcuttur ancak bu durum, işletme çalışanlarının işlerinin artmasına, hem beden hem de zihnen yorgun düşmelerine yol açmaktadır (Güleryüz, 2016). Bu bağlamda çalışanların kurumsal üretkenliklerinin yanı sıra kişisel motivasyonları da iş yaşam kalitesi açısından giderek daha önemli hale gelmektedir (Akın ve diğerleri, 2017). Kalkınmanın her aşamasında toplumun en değerli varlığı olan insan işgücünün kaybı, milli servetin ve toplumsal refahın artırılması açısından bugünden toplumun geleceğine gölge düşürecek toplumsal yoksullukla birleştiğinde büyük buhrana zemin hazırlanmış olur. Bu nedenle bireylerin ve toplumların kalkınmasında üretim faktörlerinin ekonomiyi entegre edilmesi gerekmektedir (Yüceol ve diğerleri, 2022).

Citation: Kurtoğlu, B. (2024), “Okulöncesi Öğretmenleri ve Yöneticilerinin İş-Yaşam Dengelerinin Belirlenmesi”, International QMX Journal, 3(1), 84-93. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Özellikle 1970’li yıllarda piyasa ekonomisinde yaşanan değişimler işgücü piyasasına da yansımış ve bunun sonucunda kadın istihdam oranı önemli ölçüde artmıştır. Kadınların işgücü piyasasına girmesiyle birlikte iş ve aile yaşamı arasındaki denge ve sorumluluklar kökten değişmiştir. İstihdam kadınlaştıkça, çift kariyerli ve tek ebeveynli hanelerin sayısı artmıştır (Akçıl, 2019). Böylece örgütsel etkinliğin belirleyicilerinden birinin örgütün sahip olduğu insan kaynağı olduğu artık kanıtlanmıştır. Bu nedenle kuruluşlar, İK bağlılığını ve motivasyonunu olumsuz etkileyen faktörleri azaltmanın ve bu hayati kaynağı korumanın yollarını aramaktadır (Akpulat, 2019). Bahsedilen bu olumsuz etkenlerden biri de hızlı değişimler nedeniyle çalışanların zaman zaman iş ve aile yaşamlarını dengelemekte sorun yaşamalarıdır (Çobanoğlu ve diğerleri, 2019).

İş-yaşam dengesi, bireyin işteki ve iş dışındaki yaşamdaki rolleri arasındaki minimum çatışma derecesi ile ilgilidir. Kişinin iş ve kişisel yaşam arzuları arasında bir denge durumudur (Yılmaz & Altınkurt, 2015). İhtiyaç ve taleplerin hızla çeşitlendiği ve arttığı 21. yüzyılda, iş-yaşam dengesinin sağlanması ve çalışanların hayatlarını organize etmede zorlanmaları en önemli konuların başında gelmektedir (Gül ve diğerleri, 2020). Bireyler bir yandan işlerinde başarılı ve üretken olmalı, diğer yandan da kişisel ve aile yaşamlarını düzenli bir şekilde geliştirmek ve sürdürmek istemektedir. İş hayatı ile özel hayatı karşılaştırdığımızda, bireylerin daha kaliteli bir kişisel yaşam sürdürebilmeleri için daha çok üretmeleri ve tüketmeleri gerekmektedir (Çeribaş, 2022). Daha fazla gelir elde etmek için daha fazla üretim gerekir, bu da daha fazla çalışma anlamına gelir. Daha üretken veya iş yoğunluğu, kişisel yaşamdaki zamanı ve enerjiyi sınırlamaktadır (Yıldırım, 2017).

Teknoloji ve toplumsal yapıların algılanması ve değerlendirilmesindeki değişimlere paralel olarak fikirler, stratejiler ve inançlar da sürekli değişmektedir. Okul yöneticileri ve öğretmenler değişen toplumsal yapılara uyum sağlamak zorundadır. Toplumun beklentilerini karşılamayan bir okuldan etkili ve başarılı olması beklenemez (Polat Ş. , 2018). Öğretmenin teknik yönlerine yapılan vurguya ve mesleğin bilgi aktarıcıları olarak tanımlanmasına rağmen, günümüz öğretmenin öğretmesi, öğretmesi, öğretmesi, öğrenmeyi öğretmesi ve demokratik tutum ve değerler kazanması beklenmektedir (Demir Sarıer, 2020). Ayrıca öğretmenlerin sürekli değişen eğitim sisteminde öğretim programlarına, farklı değerlendirme sistemlerine, yönetim biçimlerine, terfi ve ücretlendirme politikalarına uyum sağlamaları gerekmektedir (Birkan, 2020).

Çalışma yaşamının önemli bir parçası olan iş ve yaşam ilişkisi çağlar boyunca üzerinde düşünülmüş ve üzerinde çalışılan konulardan biridir. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve insanların iş hayatında aldıkları değerlerin artmasıyla birlikte çalışma hayatında iş-yaşam dengesini etkileyen unsurlar giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın; okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerini belirlemeye ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerinin saptanması, buna paralel olarak mevcut durumun da ortaya konulması ile elde edilecek sonuçların okul yöneticileri ve öğretmenlerin iş yaşam dengelerini artması ve yöneticilere yol gösterici katkı sağlaması açısından fayda sağlayacağı ve önem arz edeceği düşünülmektedir. Okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerinin ve bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

KAVRAMSAL KURAM

İş-Yaşam Dengesi

XEkonomik ve sosyal şartların günümüzden daha kötü olduğu günümüzde çeşitli sosyoloji ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların “çalışmak için yaşamak” anlayışı yerini “yaşamak için çalışmak” anlayışına bırakmıştır (Akın ve diğerleri, 2017). W.K. Kellogg, 1930’ların başında bugün çok önemli olan iş-yaşam dengesini ilk kez inceleyen kişidir. Kellogg tarafından uygulanan geleneksel üç günlük, sekiz saatlik vardiya sisteminin yerine dört günlük altı saatlik vardiya sistemini getirmesiyle yeni sistemin çalışanların moralini ve üretkenliğini iyileştirdiği görülmüştür (Korkmaz & Erdoğan, 2014; Çobanoğlu ve diğerleri, 2019).

Alan yazın incelendiğinde iş yaşam dengesi; asgari rol çatışması ile iş ve iş dışı yaşamdan memnuniyet (Sturges ve Guest, 2004; akt. Akın ve diğerleri, 2017); kişinin iş ve özel yaşam arzusunu dengeleme durumu (Yılmaz & Altınkurt, 2015); aile, özel ve iş hayatı arasındaki uyum, hayatın farklı bölümleri arasındaki denge (Çobanoğlu ve diğerleri, 2019); bireyin her iki alanda da tatmin sağlamak için özel yaşam ve işle ilgili arzuları arasında bir denge kurulabilmesi (Ekinci & Sabancı, 2021) ve daha az çatışmayla mutlu bir hayat sürmek için rol ve sorumluluklarını dengeleyebilme (Polat Ş. , 2018) olarak

tanımlanmaktadır. Alan yazındaki tanımlardan hareketle iş-yaşam dengesi; kişinin aile yaşamında ve iş yaşamında üstlendiği rollerin birbirini engellemesi ya da engellememesi ile ilgilidir.

İş-Yaşam Dengesi ve Eğitim

Küreselleşen toplumda ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlerin meydana geldiği iyi bilinmektedir. Bu değişimlerle birlikte toplumu oluşturan insanlar daha fazla ürün ve hizmet talep etmekte ve daha fazla iş kabul etmektedir (Polat K. , 2019). Daha fazla iş riski alırken, özel hayat ile iş hayatı arasında bir denge sağlama ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu durumda iş-yaşam dengesi, çalışanlara sorumluluklarını yerine getirirken aile ilişkilerini belirli bir düzeyde sürdürerek gerekli ilgi ve davranışları gösterebilme becerisini gerektirmektedir (Akkuş ve diğerleri, 2020).

Eğitim kurumlarının en önemli insan kaynağı olan yönetici ve öğretmenlerin iş ve özel yaşam alanları arasında dengenin sağlanması sistemin etkililiğinde önemli bir faktördür. Tüm çalışanlar gibi, eğitim uzmanları da birbiriyle ilişkili ve etkileyen iş ve aile rollerini aynı anda yerine getirmelidir (Yıldırım, 2017). Ayrıca diğer meslek gruplarından öğrencilere, ailelere, kurumlara ve topluma karşı farklı sorumlulukları vardır (Çobanoğlu ve diğerleri, 2019). İş-yaşam dengesi diğer tüm personel ve öğretmenler için önemlidir. Ancak, öğretmenlerin iş-yaşam dengesi veya dengesizliğinin başkaları üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, bunun sadece kendileri için değil, bir bütün olarak toplum için önemli olduğu ortaya çıkmaktadır (Ödemiş, 2018). Bilgiyi toplumun her katmanına iletme görevini üstlenirler, öte yandan öğretmenlerin iş-yaşam dengesi çok önemlidir. Dengesizlikler diğer tüm sektörleri olumsuz etkiler (Polat Ş. , 2018).

Eğitim kurumlarının en önemli parçası olan öğretmenler diğer çalışanlara göre işyerinde mesailerini bitirmezler. Öğretmenlerin iş yükleri kurumda geçirdikleri zamanla sınırlı olmayıp, ertesi güne hazırlanmak, öğrenci kayıtlarını tutmak ve kurumla ilgili çeşitli görevleri yerine getirmek için evden çalışmak zorunda oldukları için bu işlere de zaman ayırmak zorundadırlar (Eker, 2019). Öğretmenlerin okullarındaki performansları kurumlarının başarısını da beraberinde getirecektir. Uygun olmayan çalışma koşullarına sahip bir okul ortamı, onların motivasyonlarını, örgütsel bağlılıklarını, iş doyumlarını, kısacası öğretmenlerin işlerini ve yaşam dengelerini etkiler (Akkuş D. , 2020). Başarının en önemli etkenleri güçlü ilişkiler geliştiren, işine bağlı, sorumluluk duygusu yüksek, yani çalışma hayatı kalitesi yüksek öğretmen ve yöneticilerdir (Yaman, 2019).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerini belirlemek amacıyla hazırlanan araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile yürütülmüştür. Tarama araştırmasında katılımcıların bir konuya veya olaya veya özelliğe ilişkin algıları (örn. ilgiler, beceriler, yetenekler, tutumlar) belirlenir ve diğer araştırmalara göre daha geniş bir örneklemden elde edilir (Akarsu & Akarsu, 2019).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, Ankara ili Sincan ilçesindeki resmi okullarda çalışan okulöncesi öğretmenleri ve yöneticileri oluştururken örneklemini ise araştırmacılara hız ve pratiklik kazandırması amacıyla kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemiyle seçilen ve ankete katılıp tüm sorulara cevap veren 300 okulöncesi öğretmeni ve yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilere ilişkin demografik veriler aşağıda tablo halinde sunulmuştur;

Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Bilgiler

		n	%			n	%
Cinsiyet	Kadın	284	94,7	Mesleki Kıdem	1-5 yıl	31	10,3
	Erkek	16	5,3		6-10 yıl	48	16,0
Medeni Durum	Evli	252	84,0		11-15 yıl	109	36,3
	Bekar	48	16,0		16-20 yıl	58	19,3
Eğitim Durumu	Lisans	260	86,7		21 yıl ve üzeri	54	18,00
	Lisansüstü	40	13,3		Okuldaki Çalışma Süresi	1-5 yıl	139
Yaş	20-25 yaş	13	4,3	6-10 yıl		80	26,7
	26-33 yaş	68	22,7	11-15 yıl		54	18,0

	34-41 yaş	117	39,0		16-20 yıl	17	5,7
	42-49 yaş	80	26,7		21 yıl ve üzeri	10	3,3
	50 yaş ve üzeri	22	7,3		Toplam	300	100

Araştırmaya katılan okulöncesi öğretmen ve yöneticilerinin %94,7'sinin kadın, %5,3'ünün erkek; %84'ünün evli, %16'sının bekar olduğu; 86,7'sinin lisans, %13,3'ünün lisansüstü eğitim aldığı, %4,3'ünün 20-25, %22,7'sinin 26-33, %39'unun 34-41, %26,7'sinin 42-49 yaş ve %7,3'ünün 50 ve üzeri yaş aralığında; %10,3'ünün 1-5, %16'sının 6-10, %36,3'ünün 11-15, %19,3'ünün 16-20 ve %18'inin 21 yıl ve üzeri mesleki kıdemde; %46,3'ünün 1-5, %26,7'sinin 6-10, %18'inin 11-15, %5,7'sinin 16-20 ve %3,3'ünün 21 ve üzeri yıl aynı okulda çalıştığı görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak Fisher, Bulger ve Smith (2009) tarafından geliştirilen ve Ekinci ve Sabancı (2021) tarafından Türkçeye uyarlanan "İş-Yaşam Dengesi Ölçeği" kullanılmıştır. İş-Yaşam Dengesi Ölçeği; 17 maddeden ve IYOSE (İşin Yaşama Olumsuz Etkisi), YIOSE (Yaşamın İşe Olumsuz Etkisi), IYOLE (İşin Yaşama Olumlu Etkisi), YIOLE (Yaşamın İşe Olumlu Etkisi) olmak üzere dört boyuttan oluşan bir ölçme aracıdır. Ölçeğin ve alt boyutlarının iç geçerliliği ,70-,91 olarak verilmiştir. Ölçek maddeleri "Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Tamamen katılıyorum" şeklinde 5'li likert tipinde düzenlenmiştir.

Verilerin Toplaması ve Analizi

Araştırmaya ilişkin anket soruları çevrim içi sisteme yüklenerek ankete erişim adresi sosyal medya ve anlık iletişim araçlarıyla katılımcılara ulaştırılmış, toplanan veriler SPSS analiz programı ile analiz edilmiştir.

BULGULAR

Okulöncesi Öğretmen ve Yöneticilerinin İş-Yaşam Dengelerine İlişkin Bulgular

Okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerini belirlemek amacıyla ortalama ve standart sapmaya ilişkin betimsel analiz yapılmış ve bu analiz sonuçlarına ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda sunulmuştur;

Tablo 2: Okulöncesi Öğretmen ve Yöneticilerinin İş-Yaşam Dengeleri

Boyut	n	\bar{x}	Sd
İşin Yaşama Olumsuz Etkisi	300	3,38	1,13
Yaşamın İşe Olumsuz Etkisi	300	2,07	,92
İşin Yaşama Olumlu Etkisi	300	2,95	1,16
Yaşamın İşe Olumlu Etkisi	300	3,31	1,14
İş Yaşam Dengesi (Genel)	300	2,83	,61

Tablodaki bilgiler incelendiğinde okulöncesi öğretmenlerin ve yöneticilerin iş-yaşam düzeylerinin aritmetik ortalamasının İşin Yaşama Olumsuz Etkisi alt boyutunda $\bar{x}=3,38$; Yaşamın İşe Olumsuz Etkisi alt boyutunda $\bar{x}=2,07$; İşin Yaşama Olumlu Etkisi alt boyutunda $\bar{x}=2,95$; Yaşamın İşe Olumlu Etkisi alt boyutunda $\bar{x}=3,31$ ve İş Yaşam Dengesi ölçek genelinde $\bar{x}=2,83$ düzeyinde olduğu görülmektedir.

Okulöncesi Öğretmen ve Yöneticilerinin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular

Okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerinin cinsiyet, yaş, eğitim, mesleki kıdem ve çalıştığı okuldaki hizmet süresi gibi demografik özelliklere göre farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan araştırmaya ait bulgular, alt amaçlar temel alınarak düzenlenmiş ve sunulmuştur.

Okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi analiz sonuçları düzenlenmiş ve sunulmuştur.

Tablo 3: Okulöncesi Öğretmen ve Yöneticilerin Cinsiyetine Göre İş-Yaşam Dengeleri

Boyut	Değişken	n	\bar{x}	Sd	Se	t Testi		
						t	df	p
İşin Yaşama Olumsuz Etkisi	Kadın	284	3,39	1,12	,067	,660	298	,276
	Erkek	16	3,20	1,26	,31			

Yaşamın İşe Olumsuz Etkisi	Kadın	284	2,04	,91	,05	-2,480	298	,702
	Erkek	16	2,62	,82	,20			
İşin Yaşama Olumlu Etkisi	Kadın	284	2,96	1,14	,06	,740	298	,029*
	Erkek	16	2,68	1,47	,36			
Yaşamın İşe Olumlu Etkisi	Kadın	284	3,31	1,13	,06	,165	298	,407
	Erkek	16	3,27	1,34	,33			
İş Yaşam Dengesi (Genel)	Kadın	284	2,82	,61	,03	-,575	298	,443
	Erkek	16	2,91	,69	,17			

Tablodaki bilgiler incelendiğinde okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin cinsiyet durumuna göre iş-yaşam dengesi (genel) ile işin yaşama olumsuz etkisi, yaşamın işe olumsuz etkisi ve yaşamın işe olumlu etkisi alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşmadığı ($p>,05$) ancak işin yaşama olumlu etkisi alt boyutunda erkekler lehine istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluştuğu ($p<,05$) görülmektedir.

Okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerinin medeni durum değişkenine göre farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi analiz sonuçları düzenlenmiş ve sunulmuştur.

Tablo 4: Okulöncesi Öğretmen ve Yöneticilerin Medeni Durumuna Göre İş-Yaşam Dengeleri

Boyut	Değişken	n	\bar{x}	Sd	Se	t Testi		
						t	df	p
İşin Yaşama Olumsuz Etkisi	Evli	252	3,36	1,14	,07	-,642	298	,934
	Bekar	48	3,47	1,10	,15			
Yaşamın İşe Olumsuz Etkisi	Evli	252	2,05	,91	,05	-,875	298	,823
	Bekar	48	2,18	,96	,13			
İşin Yaşama Olumlu Etkisi	Evli	252	2,96	1,17	,07	,576	298	,484
	Bekar	48	2,86	1,12	,16			
Yaşamın İşe Olumlu Etkisi	Evli	252	3,36	1,13	,07	1,733	298	,903
	Bekar	48	3,05	1,16	,16			
İş Yaşam Dengesi	Evli	252	2,83	,60	,03	-,052	298	,304
	Bekar	48	2,83	,70	,10			

Tablodaki bilgiler incelendiğinde okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin medeni durumuna göre iş-yaşam dengesi (genel) ile tüm alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşmadığı görülmektedir ($p>0,05$).

Okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerinin eğitim durumu değişkenine göre farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi analiz sonuçları düzenlenmiş ve sunulmuştur.

Tablo 5: Okulöncesi Öğretmen ve Yöneticilerin Eğitim Durumuna Göre İş-Yaşam Dengeleri

Boyut	Değişken	n	\bar{x}	Sd	Se	t Testi		
						t	df	p
İşin Yaşama Olumsuz Etkisi	Lisans	259	3,36	1,14	,07	-,719	297	,554
	Y. Lisans	40	3,50	1,11	,17			
Yaşamın İşe Olumsuz Etkisi	Lisans	259	2,07	,92	,05	,212	297	,844
	Y. Lisans	40	2,04	,90	,14			
İşin Yaşama Olumlu Etkisi	Lisans	259	2,93	1,15	,07	-,332	297	,265
	Y. Lisans	40	3,00	1,21	,19			
Yaşamın İşe Olumlu Etkisi	Lisans	259	3,31	1,16	,07	,214	297	,290
	Y. Lisans	40	3,27	1,01	,16			
İş Yaşam Dengesi	Lisans	259	2,82	,62	,03	-,318	297	,523
	Y. Lisans	40	2,86	,54	,08			

Tablodaki bilgiler incelendiğinde okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin eğitim durumuna göre iş-yaşam dengesi (genel) ile tüm alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşmadığı görülmektedir ($p>0,05$).

Okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerinin yaş durumu değişkenine göre farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testi analiz sonuçları düzenlenmiş ve sunulmuştur.

Tablo 6: Okulöncesi Öğretmen ve Yöneticilerin Yaş Aralığına Göre İş-Yaşam Dengeleri

Boyut	Değişken	n	\bar{x}	Sd	Se	ANOVA Sonuçları					
						Var. K.	Sq	df	x^2	F	p
İşin Yaşama Olumsuz Etkisi	20-25 yaş	13	3,29	1,30	,36	G. Arası	12,26	4	3,06	2,42	,048*
	26-33 yaş	68	3,57	1,04	,12	G. İçi	373,56	295	1,26		
	34-41 yaş	117	3,51	1,12	,10	Toplam	385,83	299			
	42-49 yaş	80	3,13	1,17	,13						
	50+	22	3,03	1,03	,22						
Yaşamın İşe Olumsuz Etkisi	20-25 yaş	13	2,56	1,30	,36	G. Arası	5,25	4	1,31	1,56	,185
	26-33 yaş	68	2,15	,91	,11	G. İçi	248,57	295	,84		
	34-41 yaş	117	2,06	,92	,08	Toplam	253,83	299			
	42-49 yaş	80	1,93	,87	,09						
	50+	22	2,08	,79	,17						
İşin Yaşama Olumlu Etkisi	20-25 yaş	13	3,23	,96	,26	G. Arası	5,73	4	1,43	1,05	,378
	26-33 yaş	68	2,78	1,08	,13	G. İçi	400,51	295	1,35		
	34-41 yaş	117	2,88	1,18	,10	Toplam	406,25	299			
	42-49 yaş	80	3,07	1,23	,13						
	50+	22	3,16	1,15	,24						
Yaşamın İşe Olumlu Etkisi	20-25 yaş	13	3,66	1,40	,38	G. Arası	3,75	4	,93	,71	,581
	26-33 yaş	68	3,21	1,07	,13	G. İçi	386,49	295	1,31		
	34-41 yaş	117	3,33	1,13	,10	Toplam	390,25	299			
	42-49 yaş	80	3,38	1,20	,13						
	50+	22	3,10	1,00	,21						
İş Yaşam Dengesi	20-25 yaş	13	3,09	,82	,22	G. Arası	1,88	4	,47	1,24	,294
	26-33 yaş	68	2,87	,56	,06	G. İçi	111,85	295	,37		
	34-41 yaş	117	2,85	,61	,05	Toplam	113,73	299			
	42-49 yaş	80	2,74	,57	,06						
	50+	22	2,73	,73	,15						

Tablodaki bilgiler incelendiğinde okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin yaş durumuna göre iş-yaşam dengesi (genel) ile yaşamın işe olumsuz etkisi, işin yaşama olumlu etkisi ve yaşamın işe olumlu etkisi alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşmadığı ($p>,05$) ancak işin yaşama olumsuz etkisi alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık olduğu ($p<,05$) görülmektedir. İşin yaşama olumsuz etkisi alt boyutundaki istatistiksel farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için Post Hoc analizi yapılmış ve 26-33 ile 34-41 yaş grubundaki öğretmen ve yöneticilerin işin yaşama olumsuz etkisi alt boyut düzeylerinin 42-49 yaş grubundakilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerinin mesleki kıdem durumu değişkenine göre farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testi analiz sonuçları düzenlenmiş ve sunulmuştur.

Tablo 7: Okulöncesi Öğretmen ve Yöneticilerin Kıdem Aralığına Göre İş-Yaşam Dengeleri

Boyut	Değişken	n	\bar{x}	Sd	Se	ANOVA Sonuçları					
						Var. K.	Sq	df	x^2	F	p
İşin Yaşama Olumsuz Etkisi	1-5 yıl	31	3,51	1,12	,20	G. Arası	16,72	4	4,182	3,342	,011*
	6-10 yıl	48	3,67	1,03	,14	G. İçi	369,10	295	1,251		
	11-15 yıl	109	3,30	1,12	,10	Toplam	385,83	299			
	16-20 yıl	58	3,59	1,06	,13						
	21+	54	2,98	1,22	,16						
Yaşamın İşe Olumsuz Etkisi	1-5 yıl	31	2,45	1,23	,22	G. Arası	8,25	4	2,063	2,478	,044*
	6-10 yıl	48	2,00	,76	,11	G. İçi	245,58	295	,832		
	11-15 yıl	109	2,10	,88	,08	Toplam	253,83	299			
	16-20 yıl	58	2,10	,95	,12						

	21+	54	1,82	,80	,10							
İşin Yaşama Olumlu Etkisi	1-5 yıl	31	3,08	1,05	,18	G. Arası	6,74	4	1,687	1,246	,392	
	6-10 yıl	48	2,77	,99	,14	G. İçi	399,50	295	1,354			
	11-15 yıl	109	2,97	1,21	,11	Toplam	406,25	299				
	16-20 yıl	58	2,76	1,09	,14							
	21+	54	3,17	1,31	,17							
Yaşamın İşe Olumlu Etkisi	1-5 yıl	31	3,37	1,20	,21	G. Arası	2,36	4	,591	,449	,773	
	6-10 yıl	48	3,40	1,04	,15	G. İçi	387,88	295	1,315			
	11-15 yıl	109	3,24	1,10	,10	Toplam	390,25	299				
	16-20 yıl	58	3,22	1,20	,15							
	21+	54	3,44	1,21	,16							
İş Yaşam Dengesi	1-5 yıl	31	3,03	1,05	,76	G. Arası	2,66	4	,667	1,772	,134	
	6-10 yıl	48	2,87	,99	,49	G. İçi	111,06	295	,376			
	11-15 yıl	109	2,81	1,21	,59	Toplam	113,73	299				
	16-20 yıl	58	2,85	1,09	,60							
	21+	54	2,68	1,31	,66							

Tablodaki bilgiler incelendiğinde okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin mesleki kıdem durumuna göre iş-yaşam dengesi (genel) ile işin yaşama olumlu etkisi ve yaşamın işe olumlu etkisi alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşmadığı ($p>,05$) ancak işin yaşama olumsuz etkisi ve yaşamın işe olumsuz etkisi alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık olduğu ($p<,05$) görülmektedir. İşin yaşama olumsuz etkisi ve yaşamın işe olumsuz etkisi alt boyutundaki istatistiksel farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için Post Hoc analizi yapılmış ve 6-11 yıl mesleki kıdem grubundaki öğretmen ve yöneticilerin işin yaşama olumsuz etkisi alt boyut düzeylerinin 21 yıl ve üzeri mesleki kıdem grubundakilere göre daha yüksek olduğu, 1-5 yıl mesleki kıdem grubundaki öğretmen ve yöneticilerin yaşamın işe olumsuz etkisi alt boyut düzeylerinin 21 yıl ve üzeri mesleki kıdem grubundakilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerinin çalıştığı okuldaki hizmet süresi durumu değişkenine göre farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testi analiz sonuçları düzenlenmiş ve sunulmuştur.

Tablo 8: Okulöncesi Öğretmen ve Yöneticilerin Okuldaki Çalışma Süresine Göre İş-Yaşam Dengeleri

Boyut	Değişken	n	\bar{x}	Sd	Se	ANOVA Sonuçları					
						Var. K.	Sq	df	x^2	F	p
İşin Yaşama Olumsuz Etkisi	1-5 yıl	139	3,53	1,11	,09	G. Arası	10,33	4	2,584	2,030	,090
	6-10 yıl	80	3,24	1,17	,13	G. İçi	375,49	295	1,273		
	11-15 yıl	54	3,27	1,12	,15	Toplam	385,83	299			
	16-20 yıl	17	3,50	,98	,23						
	21+	10	2,72	1,20	,38						
Yaşamın İşe Olumsuz Etkisi	1-5 yıl	139	2,15	,95	,08	G. Arası	4,33	4	1,083	1,281	,277
	6-10 yıl	80	1,95	,74	,08	G. İçi	249,50	295	,846		
	11-15 yıl	54	2,02	1,03	,14	Toplam	253,83	299			
	16-20 yıl	17	2,31	1,12	,27						
	21+	10	1,73	,53	,16						
İşin Yaşama Olumlu Etkisi	1-5 yıl	139	2,85	1,12	,09	G. Arası	36,97	4	,993	,728	,573
	6-10 yıl	80	3,00	1,13	,12	G. İçi	402,27	295	1,364		
	11-15 yıl	54	3,03	1,23	,16	Toplam	406,25	299			
	16-20 yıl	17	2,90	1,25	,30						
	21+	10	3,40	1,4	,44						
Yaşamın İşe Olumlu Etkisi	1-5 yıl	139	3,28	1,14	,09	G. Arası	2,50	4	,627	,477	,753
	6-10 yıl	80	3,46	1,05	,11	G. İçi	387,74	295	1,314		
	11-15 yıl	54	3,22	1,25	,17	Toplam	390,25	299			
	16-20 yıl	17	3,27	1,06	,25						
	21+	10	3,20	1,34	,42						
İş Yaşam Dengesi	1-5 yıl	139	2,88	,60	,05	G. Arası	1,54	4	,387	1,017	,399
	6-10 yıl	80	2,78	,57	,06	G. İçi	112,18	295	,380		
	11-15 yıl	54	2,78	,69	,09	Toplam	113,73	299			
	16-20 yıl	17	2,93	,64	,15						
	21+	10	2,57	,52	,16						

Tablodaki bilgiler incelendiğinde okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin çalıştığı okuldaki hizmet süresi durumuna göre iş-yaşam dengesi (genel) ile tüm alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşmadığı görülmektedir ($p>0.05$).

SONUÇ VE TARTIŞMA

Okulöncesi öğretmen ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerinin genel olarak “Kararsızım” ile orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Birkan (2020), Eker (2019), Ekinci (2021) ve Tekin (2022) tarafından yapılan araştırmalarda öğretmen ve yöneticilerin iş-yaşam dengelerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılması bu araştırma sonucuya benzerlik gösterirken Akbarova (2019) tarafından yapılan araştırmada ortalamanın üzerinde olduğu; Alkan (2019) ve Demir Sarier (2020) tarafından yapılan araştırmada yüksek düzeyde; Yaman (2019) tarafından yapılan araştırmada her zaman düzeyinde olduğu sonucuna ulaşılması bu araştırma sonucuna göre farklılık göstermektedir.

Okulöncesi öğretmen ve yöneticilerinin cinsiyet durumuna göre iş-yaşam dengesi ölçeğinin bazı alt boyutlarında farklılaşma görülse de ölçek genelinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Ahmadova (2019), Akbarova (2019), Çobanoğlu, Şarkaya ve Sertel (2019), Yılmaz ve Altınkurt (2015), Tekin (2022) ve Yaman (2019) tarafından yapılan araştırmalarda cinsiyet faktörünün anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılması bu araştırma sonucuya benzerlik gösterirken Akpulat (2019), Alkan (2019), Birkan (2020), Demir Sarier (2020) ve Yıldırım (2017) tarafından yapılan araştırmalarda ise anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılması bu araştırma sonucuna göre farklılık göstermektedir.

Okulöncesi öğretmen ve yöneticilerinin medeni durumuna göre iş-yaşam dengelerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Akbarova (2019), Akçil (2019), Tekin (2022) ve Yaman (2019) tarafından yapılan araştırmalarda medeni durum faktörünün anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılması bu araştırma sonucuya benzerlik gösterirken Ahmadova (2019), Akpulat (2019) ve Birkan (2020) tarafından yapılan araştırmalarda ise anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılması bu araştırma sonucuna göre farklılık göstermektedir.

Okulöncesi öğretmen ve yöneticilerinin eğitim durumuna göre iş-yaşam dengelerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Akçil (2019), Akpulat (2019), Alkan (2019), Tekin (2022) ve Yaman (2019) tarafından yapılan araştırmalarda medeni durum faktörünün anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılması bu araştırma sonucuya benzerlik gösterirken Ahmadova (2019) tarafından yapılan araştırmalarda ise anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılması bu araştırma sonucuna göre farklılık göstermektedir.

Okulöncesi öğretmen ve yöneticilerinin yaş durumuna göre iş-yaşam dengesi ölçeğinin bazı alt boyutlarında farklılaşma görülse de ölçek genelinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Ahmadova (2019), Akçil (2019), Alkan (2019), Tekin (2022) ve Yaman (2019) tarafından yapılan araştırmalarda yaş faktörünün anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılması bu araştırma sonucuya benzerlik gösterirken Akpulat (2019), Birkan (2020), Demir Sarier (2020) ve Eker (2019) tarafından yapılan araştırmada ise anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılması bu araştırma sonucuna göre farklılık göstermektedir.

Okulöncesi öğretmen ve yöneticilerinin mesleki kıdem durumuna göre iş-yaşam dengesi ölçeğinin bazı alt boyutlarında farklılaşma görülse de ölçek genelinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Akpulat (2019), Eker (2019), Yılmaz ve Altınkurt (2015) ve Yaman (2019) tarafından yapılan araştırmalarda kıdem faktörünün anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılması bu araştırma sonucuya benzerlik gösterirken Ahmadova (2019), Alkan (2019), Birkan (2020), Tekin (2022) ve Yıldırım (2017) tarafından yapılan araştırmalarda ise anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılması bu araştırma sonucuna göre farklılık göstermektedir.

Okulöncesi öğretmen ve yöneticilerinin çalıştığı okuldaki hizmet süresi durumuna göre iş-yaşam dengelerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Ekinci (2021) ve Tekin (2022) tarafından yapılan araştırmada kıdem faktörünün anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılması bu araştırma sonucuya benzerlik gösterirken Ahmadova (2019) ve Birkan (2020) tarafından yapılan araştırmada ise anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılması bu araştırma sonucuna göre farklılık göstermektedir.

ÖNERİLER

Okulöncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin iş-yaşam dengelerini belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma sonuçları doğrultusunda uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik öğretmen ve yöneticilere iş-yaşam dengesine yönelik eğitim verilmesi, destek sağlanması, iş-yaşam dengesini sağlayacak çalışmalar yapılması, iş-yaşam dengesini bozabilecek uygulamalardan kaçınılması, motivasyonunu arttırmak için farklı çalışmalar yapılması, iş-yaşam dengesine ilişkin farklı ölçme aracı ile örneklem genişletilerek ve diğer paydaşları da dikkate alarak yeni ve detaylı araştırma yapılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

Ahmadova, N. (2019). *Yöneticilerin liderlik tarzlarının çalışanların iş-yaşam dengesine etkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma*. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akarsu, B., & Akarsu, B. (2019). *Bilimsel araştırma tasarımı: Nicel, nitel ve karma araştırma yaklaşımları*. İstanbul: Cinius Yayınları.

Akbarova, L. (2019). *İş-yaşam dengesi ve iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bir araştırma*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akçil, Ç. (2019). *İş yaşam dengesi ve iş tatmini: bilişim sektöründe kadın çalışanlar üzerine bir araştırma*. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akın, A., Ulukök, E., & Arar, T. (2017). İş-yaşam dengesi: Türkiye’de yapılan çalışmalara yönelik teorik bir inceleme. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 19(1), 113-124.

Akkuş, D. (2020). *Psikolojik sermayenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde iş-yaşam dengesinin aracılık rolü: KTMÜ örneği*. Doktora Tezi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akkuş, D. B., Najımudınova, S., & Gül, H. (2020). Psikolojik sermayenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde iş-yaşam dengesinin aracılık rolü: Bir araştırma. *Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi*, 8(1), 27-46.

Akpulat, Ş. (2019). *Örgüt iklimi ve psikolojik dayanıklılığın iş-yaşam dengesi üzerindeki etkisi: Öğretmenler üzerine bir araştırma*. Yüksek Lisans Tezi. Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Alkan, U. (2019). *Okul yöneticilerinin çalışmaya tutkunluk ve iş-yaşam dengesi arasındaki ilişkisi (İstanbul ili Sancaktepe ilçesi örneği)*. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Birkan, R. (2020). *Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin iş yaşam dengeleri üzerine etkisi*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çeribaş, E. (2022). *Hemşirelerin işkoliklik, iş-yaşam dengesi ve tükenme düzeylerini etkileyen etmenlerin ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi*. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Çobanoğlu, F., Şarkaya, S. S., & Sertel, G. (2019). İş-yaşam dengesi: Öğretmen ve yöneticiler üzerinde bir çalışma. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12(66), 783-795.

Demir Sarıer, M. (2020). *Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile iş yaşam dengesi ve motivasyonları arasındaki ilişki*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Eker, N. (2019). *Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ile iş yaşam dengeleri arasındaki ilişki*. Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ekinci, H. (2021). *İlköğretim okulu öğretmenlerinin görüşlerine göre iş yaşam dengesi ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki*. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ekinci, H., & Sabancı, A. (2021). İş-yaşam dengesi ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Trakya Eğitim Dergisi*, 11(1), 151-163.

- Gül, H., Akkuş, D. B., & Najımudınova, S. (2020). Psikolojik sermayenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde iş-yaşam dengesinin aracılık rolü: Bir araştırma. *Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi*, 8(1), 27-46.
- Güleryüz, İ. (2016). *Öğretmenlerde işten ayrılma niyetinin yordayıcısı olarak, iş-yaşam dengesi ve çalışmaya tutkunluk*. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Korkmaz, O., & Erdoğan, E. (2014). İş yaşam dengesinin örgütsel bağlılık ve çalışan memnuniyetine etkisi. *Ege Akademik Bakış*, 14(4), 541-557.
- Ödemiş, G. (2018). *Kadın girişimcilerin iş-yaşam dengesi üzerine bir araştırma: İzmir ili örneği*. Yüksek Lisans Tezi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Polat, K. (2019). *Türkiye’de iş-yaşam dengesi: Akademisyenler üzerine bir araştırma*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Polat, Ş. (2018). Kadın öğretmenlerde iş-yaşam dengesi ve iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Kadem Kadın Aratırmaları Dergis*, 4(2), 187-205.
- Tekin, S. (2022). *Öğretmenlerin iş yükü ile iş yaşam dengesi arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Yaman, Z. (2019). *Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi beceri düzeyleri ile iş yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Yıldırım, B. (2017). Okul müdürlerinin liderlik uygulamaları ile öğretmenlerin iş-yaşam dengesi arasındaki ilişki. *International Online Journal of Educational Sciences*, 9(3), 1-14.
- Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2015). Öğretmenlerin mesleki profesyonellikleri ile iş-yaşam dengeleri arasındaki ilişki. *Eğitim Bilimleri ve Uygulama*, 14(28), 105-128.
- Yüceol, N., Kakı, S., & Çekçi, I. (2022). Covid-19 pandemisinin Türkiye’de kadınların çalışma hayatına katılımı ve iş-yaşam dengesine etkilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında incelenmesi. *Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 45-64.